

Irányt vesztett szociáldemokraták

Kategória: [2017. augusztus](#)

Írta: William Irigoyen

Esős tavaszi délelőtt. Egy csapatnyi gimnazista halad el a Bad Godesberg-i Stadthalle mellett. Egyikük se veszi a fáradságot, hogy megnézzze magának azt az ódon épületet, amelynek tulajdonosa a város, és ahol *Németország Szociáldemokrata Pártja* (SDP) egyik történelmi jelentőségű kongresszusa zajlott.

Az 1875-ben, Gothában alapított marxista párt 1959 novemberében elismeri a szabad piacgazdaságot és a verseny jelentőségét, egyben kinyilvánítja a nyugati blokkhoz tartozását, valamint azt, hogy nemcsak a munkásosztály, hanem valamennyi társadalmi osztály számára nyitott kíván lenni. Kevésbé elszántan ugyan, de alapprogramjában akkor még kiáll egy „új gazdasági és társadalmi rend megteremtése” mellett és elfogadja, hogy „a köztulajdon a közellenőrzés egyik legitim formája, amelyről egyetlen modern állam sem mondhat le. [i],

Ma már ez a program elviselhetetlenül radikálisnak tűnne a párt jelenlegi vezetői számára. Az 1998 és 2005 között a Zöldekkel együtt kormányzó SPD bevezette az Agenda 2010-et, amely szétrobbantotta a szociális hálót (nyugdíj, munkanélküliség, munkajog stb). Az Angela Merkel vezette „nagy koalíció” kisebbségi tagjaként [ii] 2005 és 2009, majd 2013 és 2017 között a hangját sem lehetett hallani. Amikor Wolfgang Schäuble pénzügyminisztert kellett volna megakadályozni abban, hogy tovább szorítsa a hurkot a fulladozó Görögország nyakán, kétértelműen viselkedett. Zavarba jött, amikor a kancellár bevezette a minimálbért, ami pedig korábban az SPD egyik legfőbb programpontja volt; és képtelen volt állást foglalni, amikor Angela Merkel a menekültek befogadása mellett lépett fel.

Elszakadás a gyökerektől

A sajtó és a közvéleménykutató intézetek meghatározó fordulatként köszöntötték az Európai Parlament volt elnökének tavaly márciusi megválasztását a párt élére. Nem kevesebbet vártak Martin Schulztól mint azt, hogy újra egyenesbe hozza a pártot és tizenkét évi konzervatív hatalom után készítse elő az SPD győzelmét a szeptember 24-i választásokra. Ám a márciusban és májusban tartott regionális választások három egymást követő veresége – a Saar-vidéken, Schleswig-Holsteinben és Észak-Rajna-Vesztfáliában – kipukkasztotta a léggömböt és lehűtötte a reményeket. Noha az SDP regionális választási szövetségei a német politikai élet jellegzetességei közé tartoznak, a következetlenség benyomását csak fokozzák. A párt négy régióban együtt kormányoz a Kereszténydemokrata Unió (CDU) konzervatívjaival [iii]. Három másikban a radikális baloldali Die Linke párttal osztozik a hatalmon. Már-már azon tűnődik az ember, hogy az SPD létezik-e még egyáltalán, mint társadalmi projekttel rendelkező politikai párt? Van-e még ideológiai iránytűje? Az SPD bár szilárd szervezetet és ismert vezetőket mondhat magáénak, feltehetően már csak hatalmi pozíciója fenntartásáért küzd, akár azon az áron is, hogy meg kell osztoznia a jobboldallal.

Ha hiszünk a szándéknyilatkozatoknak, a kérdés alaptalannak látszik. A párt, saját állítása szerint, új alapokra kívánja helyezni a szociális piacgazdaságot. Az államot a növekedés és a munkahelyteremtés motorjává akarja tenni, jobban megadóztatni a magas jövedelmeket, szabályozni a pénzpiacokat, harcolni az ideiglenesen foglalkoztatottak helyzetével való visszaélések ellen, bővíteni a munkavállalók részvételi jogát a vállalati tanácsokban és így tovább. Első ránézésre nincs sok közös vonásuk a nagy vagyonok megadóztatását ellenző kereszténydemokratákkal, a zabolátlan szabadkereskedelem és az adókedvezmények élharcosaival. A pártprogramok hézagossága azonban azt jelzi, hogy a CDU-SPD koalíciókban a szociáldemokraták több engedményt tesznek partnereiknek,

mint azok nekik. Az aktivisták és a szimpatizánsok ezért érzik egyre inkább, hogy a párt magukra hagyta őket.

André Stinka a legutóbbi észak-rajna-vesztfáliai regionális választásokon az SPD jelöltje volt. Dülmenben született, ahol egyes régi gyárakat manapság elegáns családi házakká alakítanak át. Véleménye szerint a szónoklatok jócskán eltávolodtak a valóságtól: „A pártban rengeteget foglalkozunk az egyedülálló kisgyermekes nők sorsával. De melyikünk ismer ilyeneket valójában? Egyes megválasztott képviselők soha nem beszélgetnek azokkal az emberekkel, akikhez szólniuk kellene”. A ma már nyugdíjas Rainer Einkenel, az Opel vállalati tanácsának egykori elnöke szerint: „Az SPD cserben hagyta a dolgozókat, mert talán azt gondolták, hogy a munkások egyszer csak maguktól eltűnnek”. E megállapítás a terepen eltöltött hosszú évek tapasztalataiból fakad, amikor a helyi szociáldemokrata képviselőkkel többször tárgyalt a gyárak bezárásáról. „A szociáldemokratákkal az a baj, hogy hajlamosak hol ezzel, hol azzal szövetekezni. A pártnak tulajdonképpen a saját gyökereivel van baja. Ugyanez elmondható talán a CDU-ról is, de ők még mindig sokkal inkább kötődnek az ideológiai alapvetéseikhez.”

Ez az ideológiai zűrzavar Gerhard Schröder idején hágott a tetőpontjára, aki 1998-tól 2005-ig töltötte be a kancellári tiszteket. A Tony Blair-féle neoliberális „harmadik úttal” egyidejűleg a szociáldemokrata vezér bedobta az „Új Közép” programját: a versenyképességre való törekvésre hivatkozva csökkentette az állami támogatásokat, bevezette a rugalmas munkaidőt és megkövetelte, hogy az emberek jobban kézbe vegyék saját életüket. Néhány éven belül a segélyben részesülő munkanélkülieket felváltották a szegény dolgozók, vagyis az SPD által vallott politikai filozófiának épp az ellenkezője valósult meg. A párt ezzel elvágta magát aktív tagságától, és elveszítette a választásokat. A helyzet iróniája akkor tetézett, amikor az új kancellárasszony 2005 végén megtartott első általános politikai összefoglalójában tisztelettel adózott elődje „merészségének”...

Központban a NATO

Két évvel később megszületett a Die Linke baloldali mozgalom, amely mélységesen ellenezte a szociál-liberális kisiklást. Ha az SPD szövetségre lépne ezzel a párttal, feltehetően könnyebben tudna ismét gyökeret verni a baloldalon. De országos szinten a kérdés heves vitákat váltott ki. „Az SPD már csak azért sem szövetekezhet a Die Linke-vel, mert utóbbi a NATO-ból való kilépéssel fenyegetőzik” – állítja határozottan Helmut Kuhne, az Európai Parlament volt képviselője. A két párt ennek ellenére együtt kormányoz Berlin és Brandenburg tartományban, valamint Thüringiában, amelynek fővárosában, Erfurtban található a regionális parlament. *Matthias Hey*, a régió szociáldemokrata csoportjának elnöke úgy látja, hogy a Die Linkeből jövő *Bodo Ramelow*, a régió miniszterelnöke, „realista” politikus, akivel szívesen szövetekeznek a szociáldemokraták, főleg amikor „harcolni kell az egyenlőtlenség ellen egy olyan országban, ahol több mint egy millió milliomos él”. *Matthias Hey* persze azt is látja, hogy mély politikai nézeteltérések választják el őket egymástól. A Die Linke és a Zöldek ugyan ellenezték, a CDU-SPD nemzeti koalíció tavaly mégis ki akarta utasítani a menedékgót nem kapott algériai, tunéziai és marokkói bevándorlókat.

Több olyan SPD-képviselővel találkoztam, akik szerint a Die Linke „természetes szövetségesük” lehetne a parlamentben, ha „csupa pragmatikus emberből” állna. Ez alig burkolt célzás az ország keleti részéből jött képviselőkre, akik hozzászórtak a szociáldemokratákkal kötött szövetségekhez. A nyugatiak viszont inkább a volt kommunistákból, anarchistákból és kiábrándult szociáldemokratákból álló csoportosulásokkal szövetekezni – jellemezte a helyzetet *Andreas Bausewein*, Erfurt SPD-s polgármestere. „Persze, azon el kell gondolkodnunk – tette hozzá – miért van ma ennyire nehéz helyzetben a párt... A párt társadalmi összetételében változás következett be: elvesztettük hagyományos választóinkat, a munkásokat.” A szavazótábor elhidegülését gyakran magyarázzák egy másik tényezővel is. A szociáldemokrata párt nem hordoz semmilyen alternatív társadalmi modellt, sőt még globális politikai projekttel sem rendelkezik, tulajdonképpen azóta, hogy megvívta alapvető ütközeteit az első kollektív szerződéséért, a szakszervezetek elismeréséért, a

nyolcórás munkanapért, a vállalati tanácsok létrejöttéért, a munkanélküli segélyért, az enyhülésért a keleti blokkal szemben. *(Ostpolitik)*

Vajon a szociáldemokraták addig-addig szövetkeztek a CDU-val, amíg önkéntesen felvállalták a német jobboldal „szociális lelkiismeretének” szerepét? Mecklenburg-Elő-Pomerániai regionális parlamentben, ahol az SPD a keresztény-demokraták irányította koalíció tagja, határozottan elhessegetik ezt a gondolatot. „Alapvető különbségek vannak közöttünk” – állítja határozottan Thomas Krüger, a szociáldemokrata parlamenti csoport elnöke. „Mi több kollektív tárgyalást akarunk a keleti és nyugati dolgozók egyenlő bérezéséről. A CDU egyáltalán nem akar ilyet. A munkaidőről sem egyezik a véleményünk. Mi küzdünk az ingyenes oktatásért is, ők nem. A CDU mindent privatizálna, mi pedig továbbra is az állam fontosságát hangsúlyozzuk”, némi korlátozással... A Bad Godesbergben lefektetett egyik alapelv szerint: „üzleti verseny a lehető legnagyobb mértékben; tervgazdálkodás csak a szükségés mértékben.”

Martin Schulz a csodacsatár?

Az SPD-hez közelálló Friedrich-Ebert-Stiftung egyik alkalmazottja szerint: a szociáldemokrata párt konzervatív lett és a status quo-t szorgalmazza. Nem csoda, hogy a CDU természetes szövetségésévé vált. Mint mondotta: ha a következő választáson Berlinben továbbra is a „nagykoalíció” marad hatalmon, visszaadja a tagkönyvét. Egyelőre, mint annyian, ő is azon töri a fejét, hogy Martin Schulz, akit Sigmar Gabriel visszalépése után listavezetőnek jelölt ki a párt, képes lesz-e megújulást hozni. Az Európai Parlament volt elnöke egymásnak ellentmondó jelzéseket ad. Elismeri, hogy Schröder reformjai megeremtették a „szegény munkavállalók” nemzedékét. Azt állítja, hogy emelni akarja a munkanélküli segélyt és a nyugdíjakat, harcolni fog a határozott időtartamú szerződésekkel való visszaélések ellen. Reiner Hoffmann, a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) elnöke méltányolja ezeket az állásfoglalásokat. Kétségtelen, hogy a szakszervezetek és az SPD viszonya ma jobb, mint a Schröder-mandátum alatt volt.

Martin Schulz azonban jóval konzervatívabb állásfoglalásokat is magáénak tud vallani. Például amikor nem zárja ki a feltevést, hogy Görögországnak el kell hagynia az eurózónát, amennyiben nem hajtja végre a „szükséges reformokat”. „Az SPD hivatalos jelöltjének a társadalmi igazságossággal kapcsolatos koncepciója még nem teljesen világos a választók számára” – véli Martin Koschkar, a schwerini egyetem politológusa. Ez a körülmény Saha Wagenknecht figyelmét sem kerülte el. A Die Linke hivatalos jelöltje, akit számos szociáldemokrata túlságosan radikálisnak tart, felszólította az SPD-t, hogy térjen vissza az alapokhoz. Nevezetesen az 1989-es berlini programjának^[iv] egy bizonyos pontjához: „A jelenkori polgári forradalmak inkább ígérték, mintsem megvalósították a szabadságot, az egyenlőséget és a testvériséget. A munkásmozgalom ezért követel szolidáris társadalmat és szabadságot mindenki számára. Alapvető történelmi tapasztalatot kell valóra váltanunk; a kapitalizmus által okozott károk jóvátétele nem elegendő. Új gazdasági és politikai rendre van szükség.”

Az SPD-ről szóló munkáiban^[v] Franz Walter politológus leírja, hogyan sodródik a proletariátus pártja az „új centrum” felé ideológiailag és szociológiailag egyaránt. Szerinte a párt ma már nem rendelkezik „szocialista célokkal”. Martin Schulznak sokszor a szemére vetették, hogy túlságosan közel áll a bizottság elnökéhez, a liberális Jean-Claude Junckerhez. A szeptemberi választásokon minden bizonnyal csak csekély mértékben szándékozik balra tekerni a kormánykereket, radikális irányváltásig nem fog elmenni. Legfontosabb „tőkéje” atipikus életrajzában és rokonszenves, a néphez közel álló személyiségében rejlik. A „termék” tetszik a médiának, amelynek lelkesedése közismerten tisztavirág-életű. Martin Schulz Willy Brandt-hoz szeretné mérni magát, aki 1969 és 1974 között volt kancellár. Az SPD-nek akkoriban több mint egymillió aktivistája volt, ma valamivel kevesebb, mint 445 000. Politikai üzenete világos volt és erőteljes, s a baloldalon nem akadt komolyabb vetélytársa.

Fordította: Köből Anna

[i] SPD, Németország Szociáldemokrata Pártja alapprogramja. Friedrich-Ebert-Stiftung, 1959, www.library.fes.de

[ii] Egy több szavazatot elért párt által vezetett koalíció tagja.

[iii] Mecklenbourg-Elő-Pomeránia, Saar-vidék, Szászország, Szász-Anhalt.

[iv] SPD, Németország Szociáldemokrata Pártja alapprogramja. Berlin, 1989. december 20. www.library.fes.de

[v] Franz Walter : Die SPD. Vom Proletariat zur neuen Mitte. Alexander Fest, Berlin, 2002, és *Die SPD. Biographie einer Partei*, Rowohlt Taschenbuch (3. kiadás), Berlin, 2015.

- [szociáldemokrácia](#)
- [németország](#)
- [pártpolitika](#)
- [szocializmus](#)